

ठाणे जिल्ह्यातील दिशा प्रकल्पाचा प्राथमिक स्तरावरील वाचन लेखन क्षमतेवर
होणाऱ्या परिणामांचा चिकित्सक अभ्यास - संशोधन आराखडा

सुवर्णा संतोष संसारे

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधन पार्श्वभूमी:-

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रमुख साधन मानले जाते. कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी साक्षर विचारशील व कौशल्य संपन्न पिढी घडविणे अत्यंत आवश्यक असते. या प्रक्रियेचा पाया प्राथमिक शिक्षणात घातला जातो. प्राथमिक स्तरावर वाचन लेखन, गणन या मूलभूत क्रिया विद्यार्थ्यांना अवगत झाल्या पाहिजे परंतु विविध शैक्षणिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की अनेक विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय अपेक्षित वाचन व लेखन क्षमता प्राप्त होत नाही. ठाणे जिल्ह्यात या समस्येवर उपाय म्हणून दिशा प्रकल्प' हा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरु केला. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत संख्या ज्ञानसाक्षरता (Foundational Literacy and Numeracy-FLN) विकसित करणे हा आहे. प्रकल्पांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळा, शिक्षण परिषद स्तरनिहाय अध्ययन याहित्य- CCE, वाचन तास, आनंददायी अध्ययन उपक्रम आणि माता पालक सहभाग यांचा समावेश करण्यात आला. ठाणे जिल्हा हा भौगोलिक दृष्ट्या विस्तीर्ण व सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहे. त्यात आदिवासी पाड्यांचा समावेश होतो. या विविध परिस्थितीमध्ये दिशा प्रकल्पची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होत आहे. या प्रकल्पचा वाचन व लेखन कौशल्यावर होणारा परिणाम तपासणे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. **समस्या विधान:** ठाणे जिल्हातील दिशा प्रकल्पाचा प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वाचन लेखन क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांचा चिकित्सक अभ्यास.

३) **समस्येचे स्पष्टीकरण- :**

क) **विधानातील शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या**

दिशा प्रकल्प - ठाणे जिल्ह्यातील शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मदत करणारा ठोस कृती आराखड्यावर आधारित शैक्षणिक उपक्रम.

ठाणे जिल्हा - महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिम भागातील एक प्रशासकीय जिल्हा.

वाचन क्षमता - वाचन क्षमता म्हणजे विद्यार्थ्यांची अक्षर ओळख, वाक्य वाचन व परिच्छेद समजून वाचण्याची क्षमता.

लेखन क्षमता - लेखन क्षमता म्हणजे विद्यार्थ्यांची अक्षर लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन, परिच्छेद लिहण्याची क्षमता.

४) **संशोधनाची गृहितके**

1) दिशा प्रकल्प अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती पारंपरिक शिक्षणपद्धती पेक्षा जास्त आहे.

2) दिशा प्रकल्पामुळे ठाणे जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत सकारात्मक बदल झाला आहे.

क) **समस्येची व्याप्ती व मर्यादा :**

भौगोलिक व्याप्ती:- दिशा प्रकल्प हा अभ्यास ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना लागू आहे

घटक व्याप्ती :- दिशा प्रकल्पामध्ये वाचन , लेखन, गणिती क्रिया, श्रुतलेखन यांचा समावेश आहे

कालावधी :- शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६

ख) **मर्यादा :-**

1) सदर संशोधनात ५ प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येकी 2 शिक्षक ५० विद्यार्थी यांचा विचार करण्यात येईल.

2) सदर संशोधन विद्यार्थ्यांच्या वाचन लेखन क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांशी संबंधित असेल.

5) संशोधन उद्दिष्टे:-

- 1) ठाणे जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या दिशा प्रकल्पाचा अभ्यास करणे.
- 2) ठाणे जिल्ह्यात दिशा प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते हे अभ्यासणे.
- 3) दिशा प्रकल्पा मुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर की झालेल्या बदलचा अभ्यास करणे.
- 4) शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी या प्रकल्पाची परिणामकारकता तपासणे

६) संशोधन प्रश्न:-

- 1) दिशा प्रकल्पच्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची आवड व सहभाग वाढला आहे का?
- 2) शिक्षकांनी वा प्रकल्पाच्या माध्यमातून नवीन अध्यापन पद्धती आत्मसात केल्या आहेत का?
- 3) पालकांचा सहभाग वाढला आहे का?

७) संशोधन पध्दती- सर्वेक्षण पध्दती**८) संशोधक जनसंख्या व न्यादर्श**

जनसंख्या: ठाणे जिल्ह्यातील गोवेली केंद्रातील प्राथमिक शाळा

न्यादर्श : 5 प्राथमिक शाळेतील प्रत्येकी 2 शिक्षक एकूण -१०

प्राथमिक शाळेतील प्रत्येकी 10 विद्यार्थी एकूण -५०

एकूण सहभागी

विद्यार्थी ५०, शिक्षक - १०

माहिती संकलन साधने:

- 1) प्रश्नावली - शिक्षक विद्यार्थी सर्वेक्षण
- 2) शाळा नोंदी व प्रकल्प अहवाल अध्ययन

9) माहिती विश्लेषण

संकलित माहिती सांख्यिकीय गुणात्मक पद्धतीने विश्लेषित केली जाईल.

१०) संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना –

अ. क्र	प्रकरण
१	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
२	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
३	संशोधन कार्यपद्धती
४	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
५	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी

